

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КАК МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ САМАРКАНДА

Абдурахманова Ф.И.

преподаватель

Самаркандского Государственного
архитектурно-строительного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13893180>

Аннотация: В статье рассматривается историческое развитие и роль в современном обществе ,возникновение , обзор музеев и галерей, их, проблемы существующего положения галерей и музеев.

Ключевые слова: памятник архитектуры, традиция построения ,экспозиция,арт-галерея, Афросиаб, музей, композиция, искусство, арт-рынок,.

На самом раннем этапе развития человечества, во всех мировых цивилизациях, зарождение человека означало практически одновременное возникновение традиции собирания, хранения и выставления почитаемых, ценных и важных предметов. С самого начала человек выделял те или иные предметы из числа прочих, используя различные критерии оценки, и, зачастую, эстетический критерий, который впоследствии так тесно связывался с художественными музейными коллекциями, но не всегда являлся основополагающим и формирующим ценностное отношение [1]

Для выяснения места и роли художественных галерей в культурном пространстве нашего времени часть работы была посвящена изучению факторов, способствовавших появлению художественных галерей современного искусства отечественного и зарубежного опыта, и истории развития галерейного дела данного периода в Узбекистане. В Самарканде были основаны: первый государственный музей истории и культуры, музей истории основания Самарканда – Афросиаб, краеведческий музей.

Художественно-исторические дома музеи –места, где представлена частная коллекция, не имеющая ничего общего с самим домом, его историей или жившими в нем людьми. Примером служит краеведческий музей, у которого отличительной чертой является коллекция государственного фонда.

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Национального музейного фонда, являются неотъемлемой частью

культурного наследия народа Узбекистана, говорится в Законе Республики Узбекистан 12.09.2008 г. N ЗРУ-177 «О Музеях» [2]

Вместе с тем необходимо отметить, что в управлении сферой культуры и искусства сохраняются устаревшие методы руководства и наблюдается недостаточно комплексный подход к решению имеющихся проблем, в том числе в организации деятельности учреждений культуры, оказании соответствующих услуг населению. Материально-техническая база учреждений сферы в отдельных районах не отвечает инновационным требованиям сегодняшнего дня. Эффективной реализации единой государственной политики в области культуры, выполнению в полном объеме поставленных задач препятствует и то, что при подготовке кадров не учитываются реальные потребности сферы, отсутствует четкая система их переподготовки и повышения квалификации. [3,4]

К числу главных факторов появления арт-галерей следует отнести возникновение индивидуальных и авторских тенденций, усложнение коммуникативных связей между явлениями и людьми. В галерейном деле это нашло свое отражение в появлении разнообразных направлений и течений в искусстве для удовлетворения частных интересов отдельного посетителя. В настоящее время восстанавливаются и реставрируются памятники архитектуры, организуются новые театры, расширяются экспозиционные площади музеев, государство выделяет деньги на приобретение культурных ценностей Узбекистана за рубежом. В Узбекистане успешно работают около 60 художественных галерей и выставочных залов, на площадях которых ежегодно проводятся большое количество выставок современного искусства, а также организуются выставки из фондов и собраний музеев. В Самарканде открыты экспозиции 15 музеев, работают зарубежные культурные центры, такие как немецкий, русский, индийский, корейские культурные центры т.д. Отвечая потребностям общества, с одной стороны, и интересам художников - с другой, продолжает бурно развиваться галерейное дело, непосредственно связанное с арт-рынком в целом.

Художественные галереи стали неотъемлемой частью культурного и социального поля. Несмотря на то что институт арт-галереи уже занял свою нишу в культурной жизни узбекского социума, функционирование галерей современного искусства непосредственно связано с рыночными механизмами: будучи основным институтом рынка современного искусства. Арт-галерея выполняет в художественном пространстве

основные его функции : экспозиция, выставки, аукционы и т.д. Вместе с другими институтами культуры и при активном участии галерей создается история современного искусства.

В работе значительное внимание было уделено исследованию деятельности художественных галерей и их роли в современной культуре. Были рассмотрены возможные направления их культурные и различные стили, течения, школы, жанры и их представители. Проведена сравнительная характеристика данных институций с западными галереями, с выделением основных особенностей самаркандских галерей. Так, во-первых, было показано, что в Узбекистане галерея - это не только коммерческая основа, но и организация, занимающаяся просветительской деятельностью и участвующая в различных социальных, некоммерческих проектах. Во-вторых, сфера деятельности узбекских галерей значительно расширена географически, они постоянно работают на арт-рынок, участвуют в международных художественных ярмарках и форумах. В-третьих, место галереи в культурном пространстве позиционируется непосредственно через социальное положение галериста, тогда как за рубежом галерея занимает свое место в обществе в зависимости от искусства, которое представляет статус, который достигает за короткое время . [5]

На основе анализа существующих художественных галерей современного искусства в работе были выделены их семь типов : галерея, ориентирующаяся на художественные течения; галерея, специализирующаяся по видам искусства; галерея «персональной ориентации»; галерея одного художника; галерея одной картины; галерея-салон; виртуальная галерея, объединенных в группы по принципам работы: галереи, ориентирующиеся на художественные течения и виды искусства; галереи, ориентирующиеся на творческую индивидуальность; виртуальные галереи.

Галереи выполняют важную работу информационно-просветительского и социокультурного характера. Важно отметить, что социокультурная работа исходит из следующих функций: социально-досуговой и воспитательно-образовательной. Все это обусловлено заинтересованностью самих посетителей в получении новой информации, знакомство с памятниками искусства, а также желанием с пользой провести свое свободное время, и быть при этом не сторонним наблюдателем, а участником данного события. В процессе своей

деятельности художественная галерея передает человеку определенные знания, установки и ценностные ориентиры, предоставляет возможность социализации, может дать человеку понять свое место и значимость в структуре общества.[6]

В заключении анализа первых музеев и галерей, открытых для общественного просмотра и посещения, позволило выделить ряд устойчивых приемов, основанного в начале XV века в традиции построения их пространственной структуры. Большинство зданий, построенных с начала XV века, имели в плане выдержанную композицию, продвигающую от центрального подкупольного пространства, подчеркнутую входную ось, симметричный, тяготеющий к восьмиграннику, план. Входное пространства, система движения в музее, организация экспозиционного пространства – именно через организацию трех составляющих посетитель воспринимал музейное пространство в целом. Ярким примером такого вида музея или галереи, служит мавзолей Амира Тимура «Гури Амир» в Самарканде. Интерьер которого после погребения Тимура был развешан личными вещами Амира

Рис.1 Внутренний интерьер мавзолея Амира Темура «Гур Эмир»

Тимура. Как описывает внутренний интерьер, (рис.1) историк амира Тимура Ибн Арабшах, пол был покрыт шелковыми и бархатными коврами, на стенах были развешаны утвари его вооружения, на его могилы были положены его одежды. Все это было декорировано золотыми нитями и драгоценными камнями. Несколько лет спустя, посетивший могилу своего

отца Шахрух, приказал это все убрать и передать в казну, для дальнейшего сохранения.[7].

Список использованной литературы:

1. Ермоленко, Е. В. Античные прототипы современных художественных музеев / Е. В. Ермоленко // Вопросы теории и истории в градостроительстве, архитектуре и дизайне. – Хабаровск, 2015. – С. 95-100.
2. Законе Республики Узбекистан 12.09.2008 г. N ЗРУ-177 «О Музеях»
3. Указ Президента Республики Узбекистан 15 апреля 1999 года « О государственной программе развития туризма в Узбекистане на период до 2005 года».
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан о мерах по совершенствованию организации работ и контроля в области Архитектуры и строительства.
5. Указ Президента Республики Узбекистан 15 апреля 1999 года « О государственной программе развития туризма в Узбекистане на период до 2005 года».
6. Гончар А.А. Эволюция архитектурно-планировочной и ландшафтной композиции ботанических садов Сибири: Дисс. . канд. арх-ры. Новосибирск, 2000
7. Ибн Арабшах «Чудеса Судьбы Истории Темура» «Аджайиб Ал-Макдур Фи Тарихи Таймур» 1403

